

УДК 632.913.1

Сравнение национальных стандартов России и Великобритании на семенной картофель

М.Д. ЕРОХОВА,
специалист
ВНИИ картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

В России многие картофелеводческие хозяйства за неимением достаточного количества отечественного семенного картофеля используют импортный. Элитный семенной картофель в Россию импортируют из стран, входящих в Организацию северо- и западноевропейских производителей картофеля (NEPG): Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Великобритании, а также из Финляндии.

Из них Великобритания зарекомендовала себя как производитель и экспортер практически свободного от патогенов семенного картофеля, что обеспечивается сертификацией посадочного материала на уровне лучших мировых стандартов и условиями выращивания культуры. Опыт страны, добившейся таких успехов в этой отрасли, будет интересен и полезен и нашим семеноводам.

Зоны выращивания картофеля на территории с прохладным климатом (Шотландия, графства Камбрия и Нортумберленд) получили статус ЕС «Территория для выращивания картофеля высшего качества» («High Grade Seed Potato Region») [5, 8], где действуют более строгие нормативы по фитосанитарии. Сертификацию картофеля в Великобритании осуществляют в соответствии со схемой классификации семенного картофеля

(SPCS). За реализацию программы ответственны Агентство по научным исследованиям в области продовольствия и окружающей среды (FERA), Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) и НИИ сельского хозяйства Шотландии (SASA).

Разрешено выращивание лишь сортов, внесенных в Национальный перечень сортов Великобритании (The UK National List) или Единый каталог сортов полезных культур Европейского союза (The EC Common Catalogue). Картофель на каждой стадии выращивания подлежит обязательной государственной сертификации [8].

Государство осуществляет обязательное лицензирование производителей семенного картофеля. Лицензия закрепляет за производителем категорию, класс и сорт выращиваемого картофеля. Обследования посадок проводят контролеры-инспекторы, работающие в региональных отделениях Главного инспектората по защите растений и семеноводству (PHSI), им выдают лицензии. Стоимость проведения инспекторами обследований и других мероприятий, связанных с сертификацией сельскохозяйственных культур, закреплена национальными стандартами [7]. Тот или иной класс присваивается по результатам обследований посадок и лабораторного анализа растений с симптомами поражения и позже – клубней. Лабораторный анализ по определению зараженности фито-

патогенами проводят в лабораториях тестирования семенного и посадочного материала. Служба Plant Clinic, например, осуществляет учебно-консультационную деятельность и лабораторную экспертизу продовольственных культур в соответствии со многими международными стандартами [6].

Здесь проводят проверку на выявление достаточно широкого круга патогенов – фитопатогенных бактерий, вызывающих бурую гниль (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.), кольцевую гниль (*Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spiekermann & Kotthoff) Davis et al.), комплекса бактерий, вызывающих мягкие гнили (*Pectobacterium* spp.) и черную ножку (*Dickeya* spp.), и многих фитопатогенных вирусов.

Реализация семенного картофеля находится под государственным контролем. Спрос на семенной картофель из Великобритании обусловлен его подтвержденным качеством. При этом Великобритания стремится ограничить импорт семенного картофеля в свою страну для уменьшения риска завоза фитопатогенов и вредителей и, если разрешает ввоз, то, как правило, при сертификации импортного семенного картофеля происходит понижение в категории, что уменьшает спрос на него.

Действующим национальным стандартом Англии на семенной картофель является The Seed Potatoes (England) Regulations, 2006, № 1161 [9], Шотландии – The Seed Potatoes (Scotland) Regulations, 2000, № 201 [10]. Стандарты устанавливают требования в отношении предбазисного, базисного и сертифицированного картофеля и предназначены на научные цели и для селекции.

Интересно было сравнить эту систему с той, что применяется в нашей стране. Национальным

стандартом России на семенной картофель является ГОСТ Р 53136–2008 «Картофель семенной. Технические условия» (дата введения 01.01.2010, для добровольного применения) [1]. Стандарты устанавливают требования к оригинальной, элитной и репродукционной категориям картофеля. Соответствие между категориями картофеля, выращенного в России и Великобритании, несколько условно (см. таблицу).

В Великобритании при выращивании предбазисного картофеля производителю разрешено выращивать до четырех полевых поколений, суперэлиту и элиту – до трех поколений каждого класса, то есть до 10 поколений семенного картофеля различных категорий [3, 4]. На практике для уменьшения риска развития фитопатогенов выращивают 3–6 полевых поколений.

В России цикл производства оригинального и элитного картофеля несколько короче. При 5-летней схеме выращивания элиты на основе тепличных и гидропонных мини-клубней в 1-й год получают мини-клубни от безвирусных микрорастений в защищенном грунте или в гидропонных модулях, во 2-й – первую полевую репродукцию из мини-клубней, 3-й – супер-суперэлиту, 4-й – суперэлиту, 5-й – элиту. При этом на основе клонового отбора в 1-й год проводят отбор исходных растений (клонов) в полевых питомниках на основе визуальных оценок и лабораторных тестов по листовым про-

бам, во 2-й – испытания клонов 1-го года в питомнике, 3-й – получают супер-суперэлиту или проводят испытания в питомнике клонов 2-го года, 4-й – получают суперэлиту, 5-й – элиту [2]. Поэтому провести полную аналогию между категориями и классами картофеля России и Великобритании трудно.

В национальных стандартах обеих стран допустимое содержание фитопатогенов и вредителей для каждой категории картофеля нормировано допусками. Допуски максимально разрешенного содержания фитопатогенов и вредителей и в ГОСТе, и в стандарте Великобритании находятся на сопоставимых уровнях, но в ГОСТе для некоторых заболеваний не указаны латинские названия вида возбудителя, что может привести к разночтениям при гармонизации с международными и национальными стандартами других стран. В национальных стандартах Великобритании заболевания и вредители сгруппированы по степени потенциального риска для сельского хозяйства. К первой группе отнесены карантинные вредители и фитопатогены, соответственно, к последней – менее значимые регулируемые некарантинные вредные организмы.

Многие действующие нормативные документы России введены в действие десятилетие назад и нуждаются в качественном пересмотре. Так, в ГОСТе Р 53136–2008 «Картофель семенной. Технические условия» следует сформулировать требования к качеству кар-

тофеля, предназначенного на научные и селекционные цели.

Чтобы закрепить ответственность производителя, в национальном стандарте нужно установить требования к каждой репродукции семенного картофеля.

В национальном стандарте на семенной картофель должны быть указаны видовые названия фитопатогенов и вредителей. Это позволит точнее определять заболевания при лабораторной родо- и видоспецифической диагностике вредных организмов.

ГОСТ Р 53136–2008 «Картофель семенной. Технические условия» требует принять для обязательного применения и утвердить на его основе национальную систему сертификации семенного картофеля. Нужно расширить перечень фитопатогенов и вредителей, определяемых в лабораторных условиях. Для этого следует содействовать обмену опытом, а также повышению профессиональной подготовки специалистов семенных инспекций, испытательных лабораторий и производителей семенного картофеля, обеспечить проведение занятий для специалистов, сделав их как можно доступнее.

Желательно законодательно установить стоимость проведения инспекторских обследований.

Нормативную базу необходимо своевременно пересматривать и дополнять. В настоящее время в Великобритании гармонизируют схемы сертификации семенного картофеля со схемой, принятой в

Схема классификации семенного картофеля Англии и Уэльса (SPCS)	Категория					
	Маточный посадочный материал (минирастения)	Предбазисный	Базисный		Сертифицированный	
			Класс		А	СС
			Суперэлита (SE)	Элита (E)		
ГОСТ Р 53136–2008 «Картофель семенной. Технические условия»	Категория					
	Исходный материал	Оригинальный	Элитный		Репродукционный	–
			Класс			
Суперэлита			Элита			

ЕС, и, вероятно, действующая нормативная база на семенной картофель будет пересмотрена.

Для распространения оперативно обновляемой информации нужен выпуск специализированного информационного бюллетеня. Распространять его можно, например, в виде периодической рассылки по электронной почте или в форме ответов на часто задаваемые вопросы (FAQs). Так, в Великобритании несколько раз в год выпускают *Potato Inform* (FERA) для сотрудников лицензированных семеноводческих компаний, семеноводческих станций и всех проявляющих интерес к вопросам картофелеводства. В России такого издания пока нет.

Сегодня семеноводческая отрасль нашей страны столкнулась со множеством проблем, решать которые нужно с учетом передового мирового опыта.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р 53136–2008 «Картофель семенной. Технические условия».
2. Технологический регламент производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля – М.: ВНИИКХ, 2010, 30 с.

3. Explanatory Guide to The Seed Potato Classification Scheme and Approved Stock Scheme. Режим доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378028/SPCS-guide.pdf.

4. Scottish Seed Potatoes. Режим доступа: <http://www.sasa.gov.uk/sites/default/files/SPCS%20Leaflet%20English%20v8.pdf>.

5. Seed potatoes from Great Britain – a guide for industry. Режим доступа: <http://www.potato.org.uk/publications/seed-potatoes-great-britain>.

6. The Food and Environment Research Agency (FERA). Plant Clinic. Режим доступа: <http://fera.co.uk/plantClinic/index.cfm>.

7. The Plant Health (Fees) (England) Regulations, 2014, № 601. Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/601/pdfs/uksi_20140601_en.pdf.

8. The Seed Potato Classification Scheme in England & Wales (SPCS). Режим доступа: <https://www.gov.uk/the-seed-potato-classification-scheme>.

9. The Seed Potatoes (England) Regulations, 2006, № 1161. Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1161/pdfs/uksi_20061161_en.pdf.

10. The Seed Potatoes (Scotland) Amendment Regulations, 2000, № 201. Режим доступа: <http://www.legislation.gov.uk/ssi/2000/201/contents/made>.

Аннотация. В данный момент Россия нуждается в улучшении национальных стандартов на семенной картофель и

унификации их с международными нормативными документами. Некоторым семеноводческим областям Шотландии, графств Камбрия, Нортумберленд предоставлен статус ЕС «Территория для выращивания картофеля высшего качества» («High Grade Seed Potato Region») со строгими фитосанитарными нормативными документами на уровне лучших мировых стандартов. Пример Великобритании будет полезным для упорядочения нормативных требований России в области фитосанитарии и увеличении производства семенного картофеля высокого качества.

Ключевые слова. Сертификация семенного картофеля, «Территория для выращивания картофеля высшего качества», ГОСТ Р 53136–2008, маточный посадочный материал (минирастения), категории семенного картофеля.

Abstract. Currently Russia sorely needs to raise its national standards on seed potato and to harmonise with the international ones. Some seed growing areas of Scotland, Cumbria and Northumberland have been designated an EU Community Grade region, with stricter health standards according to good international practice. The considerable experience of United Kingdom is likely to be helpful in improving statutory requirements of Russia for plant health and increasing of production of high seed potato.

Keywords. Certification of seed potato, «High Grade Potato Region», national standards on seed potato, nuclear stock of potato, grades of seed potato.

«Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений»

24–25 сентября 2015 г. Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений проводит Международную научную конференцию на тему: «**Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений**».

В рамках конференции планируется работа круглого стола, посвященного 70-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, академика Национальной академии Республики Казахстан Сагитова Абая Оразулы.

Место проведения конференции: Республика Казахстан, г. Алматы, санаторий «Алтын Каргалы».

Справки по телефонам: 7 (727) 246-73-66, 390-81-48.

E-mail: kazripp@gmail.com, a_sagitov@mail.ru.

Секретарь Оргкомитета – Кенжегалиева Улжан Габдрахимовна.